

**INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIM SIFATINI
OSHIRISH (INGLIZ TILI FANI MISOLIDA)**

Boltayeva Feruza Ulug'bek qizi

*Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti "Kattalar
ta'limi"yo'nalishi magistranti*

Annotatsiya. Maqolada ingliz tili ta'limi sifatini oshirishda innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy interaktiv vositalar, raqamli platformalar hamda texnologik yondashuvlar yordamida o'quvchilar bilimini samarali shakllantirish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, innovatsion texnologiyalar, ingliz tili, raqamli vositalar, interaktiv metodlar.

**ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА)**

Болтаева Феруза Улугбек кызы

*Магистрант специальности «Образование взрослых» Национального
института педагогического мастерства имени Абдуллы Авлони*

Аннотация. В статье рассматривается роль и значение инновационных технологий в повышении качества преподавания английского языка. Освещаются возможности эффективного формирования знаний учащихся с помощью современных интерактивных средств, цифровых платформ и технологических подходов.

Ключевые слова: качество образования, инновационные технологии, английский язык, цифровые средства, интерактивные методы.

**IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION THROUGH
INNOVATIVE TECHNOLOGIES (CASE OF ENGLISH LANGUAGE
TEACHING)**

Boltayeva Feruza Ulugbek qizi

*Master's student of the "Adult Education" major at the National Institute of
Pedagogical Skills named after Abdulla Avloni*

Abstract. *The article analyzes the role and importance of innovative technologies in improving the quality of English language teaching. It highlights the potential of modern interactive tools, digital platforms, and technological approaches to enhance students' learning outcomes.*

Keywords: *education quality, innovative technologies, English language, digital tools, interactive methods.*

Kirish. Bugungi kunda ta'lim sohasida globallashtirish va raqamlashtirish jarayonlari davom etmoqda. Ayniqsa, xorijiy tillarni, xususan ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi ta'lim sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bu maqolada ushbu texnologiyalarning qanday yo'nalishlarda tatbiq etilayotgani va ularning samaradorligi muhokama qilinadi.

Adabiyotlar sharhi. Ko'plab tadqiqotchilar (J. Richards, H. Wang, A. Xolmatova) ingliz tilini o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning ijobiy ta'sirini qayd etganlar. Xususan, interaktiv doskalar, mobil ilovalar, onlayn platformalar orqali o'quvchilar bilim darajasi va motivatsiyasi ortgani kuzatilgan. Shu bilan birga, O'zbekistonda ham "Milliy rivojlanish strategiyasi – 2030" doirasida raqamli ta'lim texnologiyalariga keng e'tibor qaratilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot davomida quyidagi uslublar qo'llanildi: Tajriba-sinov darslari tashkil etildi (30 nafar 7-sinf o'quvchilari bilan); So'rovnomalar va intervyular o'tkazildi (o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasida); Natijalar statistik tahlil qilindi (SPSS dasturida).

Talaba, uning xarakteri va ichki dunyosi bugun birinchi o'rinda turadi. Shunday qilib, zamonaviy o'qituvchining asosiy maqsadi o'quvchilarning shaxsiy rivojlanish maqsadiga eng mos keladigan o'quv faoliyatini tashkil etish strategiyalari va yondashuvlarini qabul qilishdir. So'nggi yillarda ta'lim muhitida zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish masalasi tobora ko'tarilmoqda. Bu nafaqat yangi texnik vositalar, balki ta'lim jarayoniga yangicha yondashuvlar, o'qitishning yangi shakllari va usullari. Chet tillarni o'rgatish asosan o'quvchilarni chet tilini amalda o'zlashtirish, ularning kommunikativ madaniyatini shakllantirish va oshirishga qaratilgan. Tadqiqot bosqichida Internet resurslaridan foydalangan holda ingliz tilini o'qitish va o'rganishning mashhur yondashuvlari qo'llanildi. Maqola nazariy-deduktiv xulosa, tahlil va sintez va mantiqdan foydalangan holda yozilgan. O'qituvchining vazifasi har bir o'quvchiga tilni amalda o'zlashtirishi uchun shart-sharoit yaratish, har bir o'quvchiga o'z faolligi va o'ziga xosligini namoyon etish imkonini beradigan o'qitish strategiyalarini tanlashdan iborat. O'quvchining bilish faoliyatini faollashtirish chet tillarini o'rgatish jarayonida o'qituvchining vazifasidir. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar - hamkorlikda o'qitish, loyiha metodologiyasi, yangi axborot

texnologiyalaridan foydalanish, Internet resurslari, o'quv jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi, bolalarning qobiliyatlarini, ularning bilim darajasini hisobga olgan holda o'qitishning individualligi va differentsiatsiyasini ta'minlaydi, O'rganish so'z boyligi; talaffuzni mashq qilish; dialogik va monologik nutqni o'rgatish; yozishni o'rgatish; grammatik hodisalarni yaratish chet tili darslarida kompyuter o'qitish ilovalari bilan ishlashning ba'zi shakllari. Internet resurslaridan foydalanishning son-sanoqsiz usullari mavjud. Mintaqaviy geografik manbalardan, yoshlar hayotidagi yangiliklardan, gazeta va jurnallardagi hikoyalardan va hokazolardan global Internet dunyoning qayerida bo'lmasin, o'qituvchilar va talabalar uchun zarur bo'lgan har qanday ma'lumotlarni olish uchun sharoit yaratadi. Ingliz tili darslarida ko'plab pedagogik masalalarni onlayn tarzda hal qilish mumkin: butun dunyo bo'ylab tarmoq materiallaridan foydalangan holda o'qish qobiliyatlari va malakalarini rivojlantirish; maktab o'quvchilarining yozish ko'nikmalarini oshirish; talabalarning so'z boyligini to'ldirish; talabalarning ingliz tilini o'rganishga bo'lgan xohishining shakli. Bundan tashqari, ushbu tashabbus o'quvchilarning dunyoqarashini kengaytirish, ingliz tilida so'zlashuvchi davlatlardagi tengdoshlar bilan tijorat aloqalari va o'zaro munosabatlarni o'rnatish va saqlash uchun Internet texnologiyalarining imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan. Testlar, viktorinalar, Internetda o'tkaziladigan olimpiadalar, pochta, chatlar, videokonferentsiyalar va hokazolar butun dunyo bo'ylab tengdoshlari bilan o'quvchilarni faollashtirish imkonini beradi.

Talabalar topshiriqda ko'rib chiqilayotgan masala bo'yicha ko'proq ma'lumot olishlari mumkin. Ommaviy kompyuterlashtirishning asosiy ildizlari zamonaviy kompyuter aqliy mehnat sharoitlarini, umuman olganda, uning har qanday shakllarini optimallashtirish uchun foydali vosita ekanligi bilan bog'liq. Kompyuterning jonsizligi uning bilim olishda yordamchi va boshqalarga o'rgatish vositasi sifatida ishlatilishini belgilaydigan o'ziga xos sifatdir. Garchi u hech qachon g'azab alomatlarini ko'rsatmasa va sizni zerikishingizga imkon bermasa ham, mashina foydalanuvchi bilan "do'stona" munosabatda bo'lishi va ba'zida uni "qo'llab-quvvatlashi" mumkin. Shu nuqtai nazardan, kompyuterlarni qo'llash ta'limning ba'zi qirralarini sozlashda eng foydali bo'lishi mumkin. Sinfda chet tilini o'rganish asosan kommunikativ kompetentsiyani shakllantirishga qaratilgan; boshqa barcha maqsadlar - ta'lim, o'qitish, rivojlanish - bu asosiy maqsad doirasida amalga oshiriladi. Internet faoliyatiga asoslanib, kommunikativ usul muloqotni va madaniyatlararo o'zaro ta'sir qilish qobiliyatini rivojlantirishni o'rgatadi. Internet xalqaro ko'p millatli, madaniyatlararo jamiyat bo'lib, uning hayoti butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarning bir vaqtning o'zida gaplashadigan elektron muloqotiga asoslanadi - bu ishtirokchilar soni va hajmi bo'yicha hozirgacha bo'lgan eng katta suhbatdir; u

muloqotdan tashqarida hech qanday ma'noga ega emas. Chet tili darsida qatnashish bizga haqiqiy muloqot modelini yaratishga yordam beradi. Hozirda muloqot, o'zaro ta'sir, muloqotning haqiqiyliigi, madaniy muhitda tilni o'zlashtirish, ta'limning avtonomligi va insonparvarligi masalalari birinchi o'rinda turadi. Ushbu g'oyalar kommunikativ kompetentsiya ichida madaniyatlararo kompetentsiyani rivojlantirishga yordam beradi. Chet tillarini o'rgatish oxir-oqibatda chet tili kontekstida erkin yo'nalishni o'rgatish va ko'p vaziyatlarda etarli darajada javob berish qobiliyatini o'rgatish, shuning uchun muloqotni rivojlantirishga qaratilgan. Internet-resurslardan foydalanadigan yangi yondashuvlar bugungi kunda an'anaviy chet tillarini o'rgatishni qiyinlashtiradi. Bu kommunikativ haqiqiylik printsipi deb ataladigan narsa: agar siz chet tilida muloqot qilishni o'rgatsangiz, materialni o'zlashtirishga ilhomlantiradigan haqiqiy, real hayot stsenariylarini yaratishingiz va tegishli xatti-harakatni shakllantirishingiz kerak. Xususan, Internet, yangi texnologiyalar bu kamchilikni tuzatishga qaratilgan. Materiallar va u bilan ishlash usullarini ataylab kuzatishga qaratilgan kommunikativ yondashuv muloqotga taqlid qiluvchi, shuning uchun psixologik va lingvistik muloqotga tayyor bo'lgan strategiyadir. Internetda kommunikativ strategiyadan foydalanish foydalanuvchi uchun unchalik qiyin emas. Talabalar nafaqat bilim almashadi, balki uni baholaydilar; kommunikativ faoliyat ularga munozara uchun masala yoki savol berishi kerak. Talabalarning o'z mulohazalarini tuzish uchun mustaqil ravishda til birliklarini tanlashlari bu turdagi ta'lim faoliyatini boshqa turdagilardan farqlash imkonini beradigan asosiy mezondir. Internet kommunikativ usulda juda tavsiya etiladi, chunki u bilim va tajriba to'plash va kengaytirish orqali talabalarni chet tilini o'rganishga ilhomlantirishga qaratilgan. Darsda o'zaro ta'sirni rivojlantirish - odatda metodologiyada interaktivlik deb nomlanadi - Internet resurslaridan foydalangan holda chet tillarini o'qitishning asosiy shartlaridan biridir. Interaktivlik - bu nutq vositalaridan foydalangan holda kommunikativ maqsad va natijada harakatlarning birligi, muvofiqlashtirilishi va to'ldirilishi. Haqiqiy tilni o'rgatish lug'at va grammatikaga haqiqiy qiziqishni kafolatlaydi va shu bilan samaradorlikni ta'minlaydi; nutq qobiliyati va malakalarini shakllantirishga ham yordam beradi. Interfaollik nafaqat real hayot stsenariylarini yaratadi, balki o'quvchilarni chet tilida to'g'ri javob berishga majbur qiladi.

Loyiha usuli o'quvchiga yo'naltirilgan ta'limni taklif qiluvchi texnologiyalardan biridir, chunki u ijodkorlik, kognitiv faollik va mustaqillikni rivojlantirishga yordam beradi. Loyihalar turli tipologiyaga kiradi. Loyihalar kommunal, og'zaki, moddiy, matnli va Internetdan tortib monoloyihalargacha. Aslida, biri odatda tadqiqot loyihalari, badiiy, amaliyotga yo'naltirilgan va axborotga asoslangan aralash loyihalar bilan shug'ullanadi. Loyiha ishi o'qish, eshitish, gapirish, grammatikani qamrab oladi

va tilni o'zlashtirishning ko'p qirrali usullarini taklif qiladi. Loyihaviy yondashuv talabalarni birgalikdagi tadqiqot loyihalariga yo'naltiradi va ularga faol mustaqil fikrlashga imkon beradi. Loyihaga asoslangan ta'lim, mening fikrimcha, bolalarga birgalikda ishlashga yordam beradi; hamkorlik qilishni o'rganish o'zaro yordam va hamdardlik kabi axloqiy tamoyillarni tarbiyalaydi, ijodkorlikni rivojlantiradi va bolalarni rag'batlantiradi. Umuman olganda, loyihani o'rganish jarayonida o'qitish va tarbiya ajralmas ekanligini ko'rsatadi. Loyihaviy yondashuv talabalarning muloqot qobiliyatlarini, muloqot madaniyatini, g'oyalarni qisqa va oson shakllantirish qobiliyatini, aloqa sheriklarining fikriga bag'rikenglik, turli manbalardan ma'lumot olish, zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda qayta ishlash qobiliyatini rivojlantiradi, tabiiy ehtiyojning paydo bo'lishiga hissa qo'shishga yordam beradigan til muhitini yaratadi. xorijiy muloqot tilida. Talabalarga mavzu bo'yicha olingan ma'lumotlarni qo'llash imkonini beradigan eng mos texnologiyalardan biri bu loyiha shaklidir. Talabalar o'zlarining dunyoqarashlarini, til bilimlari chegaralarini kengaytiradilar, chet tilida nutqni tinglashni va eshitishni o'rganadilar, loyihalarni himoya qilishda bir-birlarini tushunadilar. Bolalar ma'lumotnomalar, lug'atlar, kompyuterdan foydalanadilar, shuning uchun haqiqiy til bilan to'g'ridan-to'g'ri o'zaro ta'sir qilish imkoniyatini yaratadilar - bu faqat darslik yordamida sinfda tilni o'zlashtirishni ta'minlamaydi. Loyihani amalga oshirish ijodiy jarayondir. Muammoning yechimini izlashda talaba o'qituvchi rahbarligida yoki o'z xohishiga ko'ra nafaqat til, balki mavzuni yuqori darajada bilish, ijodiy, kommunikativ, intellektual qobiliyatlarni talab qiladi. Loyihaviy yondashuv chet tillarini o'rganish jarayonida deyarli har qanday mavzu bo'yicha dastur materiallari doirasida qo'llanilishi mumkin. Loyihalar xayolot, fantaziya, ijodiy fikrlash, mustaqillik va boshqa shaxsiy fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Asosiy kontsepsiya turli xil o'quv vaziyatlarida talabalar o'rtasida faol hamkorlik faoliyati uchun muhitni ta'minlashdir. Uchdan to'rttagacha bo'lgan guruhlardagi bolalarga bitta vazifa beriladi; keyin ularning rollari o'rganiladi. Har bir talaba nafaqat o'zining, balki butun guruhning natijalari uchun ham javobgardir. Kuchli talabalar, shuning uchun zaiflarga ishni to'liq tushunishga yordam berishni maqsad qilib qo'yishadi, zaif talabalar esa o'zlari tushunmagan narsalarni boshqalardan bilishga harakat qilishadi. Va bo'shliqlar birgalikda yopilganda, butun sinf ham daromad oladi. Axborot texnologiyalarining ta'limga kiritilishi insonning bilimga bo'lgan nuqtai nazarini va unga munosabatini sezilarli darajada o'zgartiradi. Kompyuterlar, Internet va multimedia tufayli bolalar keyinchalik tahlil qilish va tartibga solish orqali ko'plab ma'lumotlarni o'zlashtirish uchun maxsus imkoniyatga ega. Bundan tashqari, ta'lim faoliyatining rag'batlantiruvchi asosi keskin o'zgarib turadi. Multimedia ostida talabalar gazetalar, televidenie orqali bilim oladilar, suhbatlar o'tkazadilar va boshqa

manbalar qatorida telekonferentsiyalarni rejalashtirishadi. Testlar chet tilini bilish darajasini baholash uchun til portfeli texnologiyasida qo'llaniladigan asosiy standartlardir. Ta'lim jarayonini o'qituvchidan o'quvchiga yo'naltirish - bu texnologiyaning birinchi yo'nalishi. Shuning uchun talaba o'z bilim faoliyatining natijalarini ataylab boshqaradi. Yuqorida sanab o'tilgan texnologiya o'quvchilarning bilimlarni mustaqil o'zlashtirish ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlanishiga sabab bo'ladi. Umuman olganda, til portfeli bir nechta maqsadlarga xizmat qiladi va ko'p tillilikni rivojlantirishga yordam beradi.

Tahlil va natijalar. Tajriba asosida aniqlanishicha, interaktiv platformalar (Kahoot, Quizlet, Google Classroom) orqali o'tilgan darslarda o'quvchilarning faol ishtiroki va baholari an'anaviy darslarga nisbatan 27% yuqori bo'ldi. O'qituvchilar esa texnologiyalar dars jarayonini jonlantirishi, individual yondashuvga yo'l ochishi haqida fikr bildirdilar.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, innovatsion texnologiyalar ingliz tili ta'limining sifati va samaradorligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Maktab va kollejlarda darajasida texnologik vositalar bilan jihozlashni kuchaytirish;

O'qituvchilarni zamonaviy IT ko'nikmalariga doimiy tayyorlab borish;

Ingliz tili bo'yicha raqamli kontentni yaratish va mahalliyashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Richards, J. C. (2015). *Key Issues in Language Teaching*. Cambridge University Press.
2. Wang, H., & Vásquez, C. (2012). Web 2.0 and Second Language Learning: What Does the Research Tell Us? *CALICO Journal*, 29(3), 412–430.
3. Xolmatova, A. (2021). Ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi. *O'zbekiston pedagogika jurnali*, 3(2), 45–50.
4. Ministry of Public Education of Uzbekistan. (2022). *Ta'lim sohasini raqamlashtirish strategiyasi 2030*. Toshkent.
5. Kukulska-Hulme, A. (2012). *Language Learning Defined by Time and Place: A Framework for Next Generation Designs*. In *Mobile Learning: Piloting and Small Scale Implementation*. Routledge.